

MAMLAKATIMIZDA ISLOMIY MOLIALASHTIRISHNING HOZIRGI KUNGA QADAR RIVOJLANISHI HAMDA UNING ISTIQBOLLARI

Laylo Sulaymon

Toshkent davlat yuridik

universiteti magistratura bosqichi talabasi

laylosulaymon@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992967>

O'zbekistonda islomiy moliyalashtirishga asosan loyihalarni amalga oshirish 2004-yildan boshlangan va bu O'zbekistonning 2003-yil sentyabrda Islom taraqqiyot bankining a'zoligiga qo'shilishi bilan bog'liq. Islom taraqqiyot banki va xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha islom korporatsiyasi tomonidan mamlakatimizda moliyalashtirilayotgan loyihalar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 27 avgustdagi 371-sonli qarori va 2004 yil 21 dekabrda qaroriga asosan amalga oshirilib kelinmoqda.

XSRIK tomonidan moliyalashtirishning asosan murobaha vositasi keng qo'llaniladi. Mazkur yo'nalishda HSRIK shu kungacha 15 ta tijorat banklari va 2 ta lizing kompaniyasi bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan va bugungi kungacha banklarga 285 million AQSh dollari miqdorida moliyalashtirish liniyalarini ajratish ma'qullangan. Bundan tashqari, XISMK tomonidan tadbirkorlarga qisqa muddatli (1 yil mobaynida qaytariladigan) savdoni moliyalashtirish liniyalari bir nechta mahalliy banklar bilan hamkorlikda taqdim etilmoqda. Bunda ham Murobaxa moliyalashtirish usuli ishlatilib, asosan xomashyo va uskunalar sotib olish uchun mo'ljallangan. XISMK tomonidan ma'qullangan loyihalar qiymati 82 million AQSh dollarini tashkil etdi. Bugungi kunda HSRIKning Aloqabank, Aziya Alyans Bank va Turonbank bilan hamkorlikdagi jami 30 million AQSh dollarlik moliyalashtirish liniyalari mavjud. XISMK tomonidan esa, Aziya Alyans Bank, Kapitalbank, O'zsanoatqurilishbank va Trastbankga jami 32 million AQSh dollarlik moliyalashtirish liniyalari va Moliya vazirligi huzuridagi jamg'armaga 50 mln. AQSh dollari ajratilgan.

Ushbu sohadagi muhim o'zgarishlardan yana biri 2019 yilda mamlakatda birinchi «O'zaro» islomiy sug'urta kompaniyasi o'z faoliyatini boshladi. O'zbekistondagina emas, balki MDH davlatlari ichida birinchilardan bo'lgan elektron-Murabaxa (Murabaxa savdo bitimi asosidagi moliyaviy mahsulot) platformasi ishlab chiqildi. IsBF (Islamic Business and Finance) nomli birinchi Islom moliya masalalari bilan shug'ullanuvchi kompaniya (asosiy faoliyati ushbu sohada konsalting xizmatlari ko'rsatish) tashkil etildi, islom moliyasi sohasida aholi savodxonligini oshirish maqsadida «Islom moliyasi» Telegram sahifasi va veb sayti ishga tushirildi. Taiba Lizing va Al-Mulk Kapital kabi lizing kompaniyalari esa kichik va o'rta biznes vakillariga Islom tamoyillari asosidagi ijara mahsulotlari taqdim qilishni davom ettirmoqda.

Mamlakat hayotida yuz bergan yana bir muhim o'zgarishlardan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 martdagi «Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi jamg'armalari bilan sheriklikni yanada kengaytirish va chuqurlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori qabul qilingan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi bank sektoriga islomiy moliyalashtirish infratuzilmasini rivojlantirish doirasida Xususiy Sektorni Rivojlantirish bo'yicha Islom Korporatsiyasining maslahat yordamini jalb qilish belgilangan. Qolaversa, Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 23 maydagi «Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi jamg'armalari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish chora-

tadbirlari to'g'risida"gi qarorida ham Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi bilan hamkorlikni yanada kengaytirish masalalariga urg'u berilgan.

Mazkur qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida 2019 yil 22 avgust kuni "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki va Xususiy Sektorni Rivojlantirish bo'yicha Islom Korporatsiyasi (ICD) o'rtasida "Maslahat yordami to'g'risida"gi shartnoma imzolandi. Unga ko'ra, bank tizimiga "Islom darchasi" xizmatlarini joriy etish rejalashtirilgan edi. Bu esa o'z navbatida, hamkorlik va shariat shartlari asosida kichik va o'rta biznesni moliyalashtirishga xizmat qiladi. 2023 yil 10 yanvar kuni "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki shu'ba lizing kompaniyasi – "Trast Muamalat" mas'uliyati cheklangan jamiyatining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. "Trast Muamalat" MChJning asosiy vazifasi amaldagi qonunchilik doirasida samarali "Murabaha (Nasiya savdo)" va "Ijara (Lizing)" operatsiyalarini amalga oshirish orqali moliyaviy xizmatlarni kengaytirish strategiyasini amalga oshirish, shuningdek, xalqaro islom moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirishdan iborat. "Trastbank"ning Islom taraqqiyot banki (ITB) guruhi bilan uzoq muddatli muvaffaqiyatli hamkorligi "Trast Muamalat" MChJga ITB korporatsiyalarining moliyalashtirish liniyalarini jalb qilish imkonini beradi.

Shuningdek, Saudiya Arabistonining Jidda shahrida bo'lib o'tgan Islom taraqqiyot bankiga a'zo mamlakatlar Kengashining yillik yig'ilishi doirasida 2023-yilning 12-may kuni InfinBank Xalqaro Islom savdo va moliya korporatsiyasi (ITFC) bilan umumiy qiymati 25 million dollarlik, shuningdek, Xususiy sektorni rivojlantirish islom korporatsiyasi (XSRIK) bilan 15 mln. dollarlik shartnoma tuzdi. Shariat tamoyillari asosida beriladigan mablag'lar mamlakatimizda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi. Xususan, kredit liniyasi savdo operatsiyalarini moliyalashtirish, shuningdek, yuridik shaxslar va kichik va o'rta sub'ektlari uchun uskunalar xarid qilish uchun yo'naltirilishi belgilandi.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlisga qilgan murojaatini uzoq kutilgan tarixiy ahamiyatga ega voqea bo'ldi. Prezidentimizning o'z murojaatida O'zbekistonda islom moliyaviy xizmatlarini joriy etish bo'yicha huquqiy bazani yaratish vaqti-soati kelganligi, bunga Islom taraqqiyot banki va boshqa xalqaro moliya tashkilotlari ekspertlari jalb etilishini e'lon qilganligi islom moliyasini O'zbekistonda tashkil etish jarayonini tezlashtirishda ijobiy hodisadir.

Ushbu sohani huquqiy asosini yaratish borasida dastlabki qadam sifatida 2022 yilda 20-aprelda O'zbekiston Respublikasining "Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-765- sonli Qonuni qabul qilindi. Ushbu qonunda O'zbekistonda birinchi bor islom moliyasi tamoyillariga muvofiq mikromoliyalash ko'zda tutildi.

References:

1. <https://www.infinbank.com/uz/press/news/2022/11/11866/>
2. [https://nrm.uz/contentf?doc=646642_o'zbekiston_respublikasi_prezidenti_shavkat_mirziyoyevning_oliy_majlisga_murojaatnomasi_\(2020_yil_29_dekabr\)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana](https://nrm.uz/contentf?doc=646642_o'zbekiston_respublikasi_prezidenti_shavkat_mirziyoyevning_oliy_majlisga_murojaatnomasi_(2020_yil_29_dekabr)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana)
3. <https://lex.uz/uz/docs/-5972411>
4. http://old.uza.uz/uz/society/islom-moliyasini-rivojlantirishda-xalqaro-tajriba-organilmo-11-09-2019?sphrase_id=27219836

5. IMF Survey: Islamic Banks: More Resilient to Crisis?,
6. at <http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/res100410a.htm>;
7. Bilal Rasul: Islamic Finance and the Global Financial Crisis, at <http://www.qfinance.com/capital-markets-best-practice/islamic-finance-and-the-global-financial-crisis?>
8. E.A.Baydaulet (Botirxo'ja Jo'rayev tarjimasini). Islomiy moliya asoslari. T.: O'zbekiston, 2019.
9. Islomiy moliyalash tizimi o'zini oqlaydimi? | O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi
10. <https://mineconomy.uz/uz/node/2678>
11. Ljerka Cerovic "Comparative analysis of conventional and islamic banking: importance of market regulation", UDK / UDC: 336.7.
12. <https://kun.uz/uz/news/2019/12/12/husan-hasanov-ozbekistonda-islomiy-moliya-va-bankchilikka-bolgan-qiziqish-ortib-bormoqda>
13. O'zA - Islom moliyasini rivojlantirishda xalqaro tajriba o'rganilmoqda
14. http://old.uza.uz/uz/society/islom-moliyasini-rivojlantirishda-xalqaro-tajriba-o-rganilmo-11-09-2019?sphrase_id=27219836
15. <https://www.researchgate.net/publication/347911406> Islom tafakkuri 4-son 2020 ISLom IKTISODIETI MISR ARAB RESPUBLIKASIDA ISLom BANKLARI FAOLIYATI ISLAMSKij bANKING V ARABSKOj RESPUBLIKE EGIPTA ISLAMIC BANKING IN THE ARABIC REPUBLIC OF EgYPT